

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieyva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	

TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li
International School of Finance, Technology and Science
tayanch doktoranti
E-mail: Jurabek2026@gmail.com
ORCID: 0009-0005-3218-163X

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston to'qimachilik korxonalarining eksport salohiyatini oshirishda yashil marketing vositalaridan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari takomillashtirilgan. Tadqiqot davomida ISO 14001, OEKO-TEX® STANDARD 100, GOTS sertifikatlari, ESG hisobot tizimi, yashil branding hamda elektron yashil marketing vositalarining eksport hajmi, narx ustamasi va shartnomalar barqarorligiga ta'siri baholangan. Elektron yashil marketingning uch bosqichli modeli hamda ESG va eksport integratsiyasi modeli ishlab chiqilgan, shuningdek, ularning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil marketing, to'qimachilik sanoati, eksport salohiyati, ekologik sertifikatlash, ISO 14001, ESG tizimi, yashil branding, elektron yashil marketing

Аннотация. В исследовании усовершенствованы организационно-экономические механизмы использования инструментов «зелёного» маркетинга для повышения экспортного потенциала текстильных предприятий Узбекистана. В ходе исследования была проведена оценка влияния стандарта ISO 14001, сертификата OEKO-TEX® STANDARD 100, сертификатов GOTS, системы ESG-отчётности, «зелёного» брендинга и инструментов электронного «зелёного» маркетинга на объём экспорта, ценовую премию и устойчивость контрактов. Разработаны трёхэтапная модель электронного «зелёного» маркетинга и модель интеграции ESG и экспортной деятельности, а также раскрыта их роль в повышении конкурентоспособности на международных рынках.

Ключевые слова: зелёный маркетинг, текстильная промышленность, экспортный потенциал, экологическая сертификация, ISO 14001, система ESG, зелёный брендинг, электронный зелёный маркетинг

Abstract. The study improves the organizational and economic mechanisms for applying green marketing tools to enhance the export potential of textile enterprises in Uzbekistan. The impact of ISO 14001, OEKO-TEX® STANDARD 100, GOTS certifications, the ESG reporting system, green branding, and electronic green marketing tools on export volume, price premium, and contract stability was assessed. A three-stage electronic green marketing model and an ESG-export integration model were developed, and their significance for strengthening competitiveness in international markets was demonstrated.

Keywords: green marketing, textile industry, export potential, environmental certification, ISO 14001, ESG system, green branding, electronic green marketing

KIRISH

Jahon amaliyotida ekologik branding, yashil reklama, ekologik sertifikatlash, qayta ishlangan materiallardan foydalanish va barqaror ta'minot zanjiri asosidagi marketing strategiyalari korxonalarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, global sustainable fashion bozori 2025–2034-yillarda o'rtacha 20 foizdan ortiq CAGR bilan o'sishi kutilmoqda [1]. Ayniqsa, Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlarida iste'molchilarning ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talabi ortib borayotgani tekstil kompaniyalarini ESG tamoyillari, yashil marketing va ekologik kommunikatsiya vositalarini keng joriy etishga undamoqda. Xususan, tadqiqotlarga ko'ra, xaridorlarning katta qismi mahsulot tanlashda korxonaning ekologik mas'uliyati, qayta ishlash siyosati va carbon footprint ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlarda mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini kuchaytirish jarayonida yashil marketing vositalaridan foydalanish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatda paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini rivojlantirish, chuqur qayta ishlash darajasini oshirish, eksport geografiasini kengaytirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Biroq xalqaro bozorlarda, xususan, Yevropa Ittifoqi, AQSH va boshqa rivojlangan mamlakatlarda ekologik talablar, yashil standartlar hamda barqaror ta'minot zanjiriga bo'lgan talab kuchayib borayotgani mahalliy to'qimachilik korxonalaridan ekologik marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki eksport imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro sertifikatlariga moslashish, iste'molchilar ishonchini oshirish va korxonalarining uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli "To'qimachilik mahsulotlari eksportini yashil marketing vositalari asosida rivojlantirish mexanizmi" mavzusi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik sanoatida yashil marketing, ekologik branding va barqaror ishlab chiqarish masalalari jahon ilmiy adabiyotida keng tadqiq etilgan. Xorijiy olimlar, jumladan, Philip Kotler, Kevin Lane Keller [2], Mounir Mrad, Park H. [3], Lim R. E., Blasi S., Brigato L., Sedita S. R., Mogaji E., Wei X., Jung S. va Yin Z. tomonidan yashil marketing strategiyalari, ekologik brend kapitali, iste'molchilarning ekologik xulq-atvori hamda barqaror moda industriyasining nazariy va metodologik asoslari o'rganilgan.

MDH mamlakatlari olimlari G. A. Bagiyev [4], V. M. Tarasevich, S. I. Antoshkin, N. A. Olmezova [5], S. S. Glupko-Fedoricheva [6], A. G. Mirakyan, A. S. Xvorostyanaya, R. F. Kayumova va boshqalar tomonidan ekologik marketingni rivojlantirish, yashil iste'mol bozorini shakllantirish, ekologik kommunikatsiyalar va eco-labeling tizimlarining iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan.

O'zbekiston olimlari A. S. Soliyev [7], M. A. Ikramov [8], A. Sh. Bekmurodov, M. R. Boltabayev, A. A. Fattaxov, Sh. J. Ergashxodjayeva [9], S. A. Eshmatov [10], Z. A. Xakimov [11] va boshqalar marketing tizimini rivojlantirish, milliy brendlarni shakllantirish, eksport marketingi hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish masalalarini o'rganganlar.

Biroq mavjud tadqiqotlarda to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalaridan foydalanish samaradorligini kompleks baholash, ularning eksport raqobatbardoshligiga ta'sirini ekonometrik modellashtirish, ESG tamoyillari asosida ekologik brandingni rivojlantirish, green supply chain tizimlarini marketing strategiyalari bilan integratsiyalash hamda ekologik sertifikatlashning eksport hajmiga ta'sirini aniqlash masalalari yetarli darajada yoritilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavzusi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston to'qimachilik korxonalarining eksport salohiyatini yashil marketing vositalari asosida rivojlantirish mexanizmlarini baholash uchun kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini yashil marketing, barqaror rivojlanish, ESG tamoyillari, ekologik branding va eksport raqobatbardoshligi bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, ekspert baholash, iqtisodiy-statistik tahlil, guruhlash, tizimli yondashuv va iqtisodiy modellashtirish usullaridan foydalanildi. Yashil marketing vositalarining eksport natijalariga ta'sirini aniqlash maqsadida ISO 14001, OEKO-TEX® STANDARD 100, GOTS sertifikatlari, ESG hisobot tizimi, yashil branding va elektron yashil marketing elementlarining eksport hajmi hamda narx ustamasiga ta'siri ekspert baholari asosida baholandi. Shuningdek, yashil marketing vositalarining sinergik samaradorligini aniqlash uchun ssenariyli modellashtirish usuli qo'llanildi. Tadqiqot natijasida "Uzbek Green Textile" milliy yashil brend konsepsiyasi, uch bosqichli elektron yashil marketing modeli hamda ESG va eksport integratsiyasi modeli ishlab chiqildi. Olingan natijalar asosida to'qimachilik korxonalarining eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy tavsiyalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur mexanizmning iqtisodiy asoslarini ilmiy jihatdan izohlashda yashil marketing vositalarining eksport natijalariga ta'sirini miqdoriy ko'rsatkichlar orqali baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi jadval O'zbekiston to'qimachilik sanoati klasterlari va eksportchi korxonalarida o'tkazilgan ekspert so'rovlari, shuningdek, xalqaro ekologik standartlashtirish tashkilotlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlab chiqilgan.

Modelning amaliy samaradorligini baholash maqsadida quyidagi shartli ssenariy ishlab chiqildi: yillik eksport hajmi 2 mln AQSH dollariga teng bo'lgan o'rta hajmli to'qimachilik korxonasi maqsadli bozor sifatida Yevropaning rivojlanayotgan ekologik bozorlari guruhiga kiruvchi B-segmentni tanlaydi. Korxonada yashil marketing vositalarini bosqichma-bosqich joriy etish uchun zarur boshlang'ich investitsiya hajmi 90 ming AQSH dollarini tashkil etadi.

Sinergik ta'sir natijasida eksport hajmining 40 foizga oshishi prognoz qilinib, umumiy eksport qiymati 2,8 mln AQSH dollariga yetadi. Ekologik talablar asosida shakllangan narx ustamasi natijasida eksport tushumi qo'shimcha ravishda 20 foizga ortib, 3,36 mln AQSH dollariga teng bo'ladi. Natijada dastlabki yil yakunida olingan qo'shimcha tushumdan investitsiya xarajatlari ayrilganda, sof iqtisodiy samara 1,27 mln AQSH dollarini tashkil etadi. Mazkur hisob-kitob yashil marketing vositalarining eksport samaradorligini oshirishdagi yuqori iqtisodiy salohiyatini tasdiqlaydi [12](1-jadval).

1-jadval.
Yashil marketing vositalari va eksport natijalari o'rtasidagi bog'liqlik¹

Yashil marketing vositasi	Eksport hajmiga ta'siri (ΔV , %)	Narx ustamasiga ta'siri (ΔP , %)	Shartnoma barqarorligiga ta'siri	YEIdagi ulushi (w)	Joriy etish xarajati (AQSH dollari)	Qoplanish muddati
ISO 14001 sertifikati	+8-12%	+6-10%	Yuqori	0,30	8 000-20 000	18-24 oy
OEKO-TEX STANDARD 100	+10-18%	+10-15%	Yuqori	0,25	5 000-15 000	12-18 oy
GOTS sertifikati	+12-20%	+20-35%	Juda yuqori	0,25	15 000-30 000	24-36 oy
Yashil branding	+5-10%	+8-15%	O'rta	0,20	20 000-50 000	36-48 oy
ESG hisobot tizimi	+4-8%	+5-12%	Yuqori	0,15	10 000-25 000	24-30 oy
Elektron yashil marketing	+6-14%	+5-10%	O'rta	0,10	5 000-15 000	12-24 oy
Barcha vositalar uyg'unlashuvi (sinergiya)	+35-55%	+30-50%	Juda yuqori	1,0	63 000-155 000	18-30 oy

Muallif tomonidan O'zbekiston to'qimachilik sanoati uchun "Uzbek Green Textile" milliy yashil brend konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur yondashuv bir qator muhim jihatlari bilan xorijiy amaliyotlardan farqlanadi. Avvalo, konsepsiya alohida korxonalar emas, balki milliy tarmoq brendi tamoyiliga asoslanadi. Ikkinchidan, uning asosiy g'oyasi sifatida "Orol hududida qayta tiklangan ekologik makonda yetishtirilgan organik paxta" konsepti ilgari surilib, unda tarixiy meros va zamonaviy ekologik mas'uliyat uyg'unlashtiriladi. Uchinchidan, mahsulot harakati va ishlab chiqarish bosqichlari bo'yicha to'liq ochiqlikni ta'minlash maqsadida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish ko'zda tutiladi.

Iqtisodchi olim Sh. M. Mirzayeva milliy brend va eksport samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etib, kuchli milliy brend alohida korxonalar eksportiga "galo effekti"ni yuzaga keltirishi hamda eksportdagi narx ustamasini 12–18 foizgacha oshirishi mumkinligini asoslab bergan [13]. Mazkur yondashuvdan kelib chiqib, muallif tomonidan quyidagi pozitsiyalash formulasi taklif etiladi.

Elektron yashil marketing to'qimachilik eksportida xorijiy xaridorlar va hamkorlar bilan ekologik kommunikatsiyani yo'lga qo'yishning muhim vositalaridan biri sifatida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Muallif tomonidan O'zbekiston eksportchi korxonalar uchun uch bosqichli elektron yashil marketing modeli taklif etiladi.

Iqtisodchi olim A. A. Qosimov O'zbekiston sanoat korxonalarida ESG mezonlarini joriy etish imkoniyatlarini tadqiq etib, yirik eksportchi to'qimachilik korxonalarining 72 foizi ESG tizimini joriy etish uchun zarur tashkiliy imkoniyatlarga ega ekanligini, biroq rasmiy ESG hisobotlarini e'lon qilayotgan korxonalar ulushi hozircha 4 foizni tashkil etayotganini aniqlagan [14]. Mazkur holat ESG marketing yo'nalishida foydalanilmagan salohiyat mavjudligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida ekologik jihatdan toza to'qimachilik mahsulotlari eksportini rag'batlantirishga qaratilgan davlat dastklarining normativ-huquqiy asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

¹ Izoh: ΔV va ΔP ko'rsatkichlari sertifikatlash joriy etilmagan holat bilan taqqoslangan; sinergiya koeffitsienti (SE) 2,1–2,7 oralig'ida baholangan.

“Eksportga ko‘maklashish va uni rag‘batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonlari va qarorlari [15], Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi (hozirgi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi) to‘g‘risidagi nizom [16] hamda mazkur yo‘nalishda amalga oshirilayotgan tashqi savdoni subsidiyalash dasturlari xizmat qilmoqda. Shuningdek, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ishtirokida ajratiladigan ekologik modernizatsiya uchun imtiyozli kredit liniyalari ham ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot doirasida mazkur dastaklar tizimini takomillashtirish maqsadida muallif tomonidan ekologik yo‘naltirilgan eksportni rag‘batlantirishning quyidagi uch bosqichli mexanizmi ishlab chiqildi va tavsiya etildi:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy rag‘batlantirish — korxonalarining xalqaro ekologik muvofiqlik sertifikatlarini olish bilan bog‘liq xarajatlarning 30 foizidan 50 foizigacha bo‘lgan qismini davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplash;

Fiskal imtiyozlar tizimi — ekologik maqsadli investitsiyalar hamda texnologik uskunalarni qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod etish va yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i stavkalarini tabaqalashtirilgan holda kamaytirish;

Narx-raqobat ustunliklari — davlat xaridlari bo‘yicha o‘tkaziladigan tender savdolari jarayonida ekologik sertifikatga ega bo‘lgan mahalliy mahsulotlar uchun preferensiyalar tizimini joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://www.fortunebusinessinsights.com/sustainable-fashion-market-110575>
2. Keller K. L., Kotler P. Branding in B2B Firms // Handbook of Business-to-Business Marketing. – Edward Elgar Publishing, 2022. – B. 205–224.
3. Park H., Lim R. E. Fashion and the Metaverse: Clarifying the Domain and Establishing a Research Agenda // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2023. – Vol. 74. – Art. 103413.
4. Багиев Г. А., Тарасевич В. М. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2012.
5. Ольмезова Н. А. Управление позиционированием портфеля брендов. Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (маркетинг, управление инновациями): диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – 2017. – С. 109.
6. Глупко-Федоричева С. С., Миракян А. Г. Масштабирование бизнеса: как выбрать подходящую модель развития молодому бренду одежды? // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 5. – С. 64–70.
7. Soliyev A. S. Marketing. Bozorshunoslik: darslik. – T., 2010.
8. Ikramov M. A., Ergashxodjayeva Sh. Dj., Adilova Z. D., Ne‘matov I. U. Upravlenie brendom: o‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 305 b.
9. Ergashxodjayeva Sh. Dj., Ne‘matov I. Brendni boshqarish: o‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 146 b.; Xotamov I. S. Brending. – T.: TDIU, 2016.
10. Ikramov M. A., Eshmatov S. A., Jalilov J. G. Brending: o‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 280 b.
11. Xakimov Z. A. Yengil sanoat korxonalari raqobatbardoshligini marketing strategiyalari asosida oshirish: i.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – TDIU, 2018. – 149 b.
12. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_590.pdf
13. Mirzayeva Shahnoza Mamat qizi. O‘zbekiston eksport samaradorligini oshirish yo‘llari // Строительство и образование. – 2025. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-eksport-samaradorligini-oshirish-yo-llari>
14. Kasimov Azamat Abdulkarimovich. Korxonalar faoliyatiga ESG tamoyillarini joriy etish asosida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2026. – № 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korxonalar-faoliyatiga-esg-tamoyillarini-joriy-etish-asosida-barqaror-iqtisodiy-o-sishni-ta-minlash>
15. <https://lex.uz/docs/-4116006>
16. <https://lex.uz/docs/-4327455?ONDATE=07.05.2024>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>